

ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИДА ТЕЗКОР ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛИЙ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

¹Рахмонов Расул

ИИВ Академияси катта ўқитувчиси,

²Ўралбаев Асилбек

ИИВ Академияси кусанти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7435346>

Бугунги кунда жамиятда қонун устуворлигини таъминлаш, қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш давлатнинг энг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Жиноят аломатларини ва жиноят содир этган шахсларни топиш, жиноят иши юзасидан далил тариқасида фойдаланиш мумкин бўлган маълумотларни аниқлаш мақсадида илмий-техника воситаларидан фойдаланган ҳолда, зарур чоралар кўриш юзасидан терговга қадар текширувни амалга оширувчи органлар томонидан амалга оширилган тезкор-қидирув фаолияти ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш муҳим ўрин тутди.

Жазони ижро этиш муассасаларида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлари фаолиятини юртимизда тартибга солувчи муҳим норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди ва ушбу ҳужжатлар билан жазони ижро этиш муассасаларида тезкор қидирув фаолиятида ҳам кескин ўзгаришлар рўй берди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси 2012 йил 25 декабрдаги “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” ЎРҚ-344-сон қонуни қабул қилиниши ушбу соҳада махсус ваколат берилган давлат органларининг тезкор бўлинмалари (бундан буён матнда тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар деб юритилади) томонидан тезкор-қидирув тадбирлари ўтказиш орқали амалга ошириладиган фаолият тури этиб белгиланди.¹

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги 5005-сон “Ички ишлар органлари фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чор-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонида асосан ҳамда ИИОлари жиноятларни ўз вақтида аниқлаш, олдини олиш қидирув ишларини амалга оширишни такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ва унинг ҳудудий

¹ Ўзбекистон Республикаси 2012 йил 25 декабрдаги “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” ЎРҚ-344-сон қонуни. (Электрон манба: <https://lex.uz/docs/2107763>. Мурожаат вақти: 21.10.2022й)

бўлинмаларининг тезкор-қидирув фаолияти самарадорлигини оширишда асосий йўналишлар ва муҳим вазифалар белгиланди. Мазкур Фармон талабларидан келиб чиқиб, ички ишлар органларининг тергов, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, тезкор-қидирув, эксперт-криминалистика, патруль-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш, миграция ва фуқароликни расмийлаштириш, йўл ҳаракати хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги бўлинмаларини фуқароларга тезкор ва сифатли хизматлар кўрсатиш ҳамда ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, барвақт олдини олиш ва фош этиш имконини берувчи замонавий ахборот-коммуникация технологиялари жорий этиш ишлари жадал олиб борилмоқда².

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сон фармони билан Жазони ижро этиш бош бошқармаси Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Жазони ижро этиш департаменти (кейинги ўринларда — Жазони ижро этиш департаменти) этиб қайта ташкил этилди³.

Ушбу фармон билан Жазони ижро этиш муассасларида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлари фаолиятини янада кучайтириш мақсадида тергов ҳибсхоналари ва жазони ижро этиш муассасалари фаолиятини самарали йўлга қўйиш ва уларда кунлик назоратни олиб бориш Жазони ижро этиш департаменти тизимида ташкил этиладиган 6 та минтақавий мувофиқлаштириш марказлари томонидан амалга оширилди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 4 апрелида қабул қилинган “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-5050-сон қарори қабул қилиниб ушбу қарор билан жазони ижро этиш муассасларида тезкор қидирув фаолиятини амалга оширувчи хизматларни иш фаолиятини оптималлаштириш

² Набиев Х. М. Тезкор-қидирув фаолиятини ахборот билан таъминлаш ва тезкор-қидирув ишини юритишни ташкил этишнинг айрим жиҳатлари //E Conference Zone. – 2022. – С. 34-39.

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сон фармони. (Электрон манба: <https://lex.uz/docs/5344118>. Мурожаат вақти: 21.10.2022й)

мақсадида ҳамда жазони ижро этиш муассасаларида ва тергов ҳибсхоналарида қўриқлаш ва хавфсизликни таъминлаш, маҳкумлар ва қamoққа олинган шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилинишига риоя этиш соҳасида қуйидаги вазифларни амалга оширилиши белгилаб қўйилди:

биринчиси, жазони ижро этиш муассасаларида ва тергов ҳибсхоналарида ҳуқуқ-тартибот ва қонунийликни таъминлаш;

иккинчиси, жазони ижро этиш муассасалари ва тергов ҳибсхоналари ҳудудларида бўлган маҳкумлар ва қamoққа олинган шахсларнинг, шунингдек, ходимлар (ишчилар ва хизматчилар) ва фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлаш;

учинчиси, жазони ижро этиш муассасалари, тергов ҳибсхоналари, ишлаб чиқаришдаги маҳкумларни меҳнатга жалб этадиган ташкилотлар объектларини назорат қилишнинг замонавий ахборот технология ва муҳандислик-техник воситаларидан фойдаланган ҳолда лозим даражада қўриқлашни ташкил этиш;

туртинчиси, жазони ижро этиш муассасаларнинг хавфсизлигини таъминлаш борасида қоровул қўшинлари, ҳудудий ички ишлар органлари, прокуратура, давлат хавфсизлик хизмати ва бошқа ваколатли давлат органлари билан ҳамкорликда техник, тезкор ва профилактик тадбирларни тизимли равишда амалга ошириш.

Шуни алоҳида айтиш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон фармони қабул қилиниши жамоат тартибини сақлашда Ички ишлар вазирлиги шу жумладан жазони ижро этиш муассасаларидаги тезкор қидирув соҳасида фаолият олиб борувчи органларга ҳам вазифа юклатилди.⁴

Жазони ижро этиш муассасаларидаги тезкор қидирув фаолиятида амалга оширилган ишлар яъни ислоҳотлар ушбу фаолият ривожига қандай фойда келтиради деган савол туғилади. Ушбу саволга қуйидагича жавоб беришимиз мумкин. Жумладан, бугунни кунда жазони ижро этиш муассасалари тезкор қидирув фаолиятидаги ислоҳотлардан мақсад қуйидагилар муаммо камчиликларни бартараф этишдир. Булар қуйидагилар намоён бўлади:

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон фармони. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/5749291>. Мурожаат вақти: 21.10.2022й.

биринчидан, тезкор қидирув фаолиятини ташкил этиш асослари жазони ижро этиш муассасларида жиноятни ошиши сабабли ушбу жазони ижро этиш муассасаларни ривожланиш қизил жазони ижро этиш муассасаларини камайтириб яшил жазони ижро этиш муассасаларини кўпайтириш эвазига жойларда тўпланиб қолган муаммоларнинг ўз вақтида ҳал этилиш;

иккинчидан, айрим жазони ижро этиш муассасалари тезкор қидирув фаолиятини амалга ошириувчи органларга юклатилган вазифаларнинг декларатив хусусиятга эгаллиги, уларни амалга оширишнинг ташкилий-ҳуқуқий механизмлари етарли эмаслиги, вазифаларнинг такрорланиши ва давлат томонидан ортиқча тартибга солиш ҳолатларининг мавжудлиги амалга оширилаётган ислохотлар самарадорлигига салбий таъсир кўрсатишини олдини олиш;

учинчидан, жазони ижро этиш муассасалари тезкор қидирув фаолиятини амалга ошириувчи органлари фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилишнинг амалдаги тизими қабул қилинаётган қарорларнинг ижросига тўсқинлик қилувчи тизимли муаммоларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этиш;

тўртинчидан, жазони ижро этиш муассасалари тезкор қидирув фаолиятини амалга ошириувчи органлари фаолиятини баҳолаш механизмларини жорий этиш орқали жойлардаги ишларнинг ҳаққоний ҳолатини акс эттириш;

бешинчидан, жазони ижро этиш муассасалари тезкор қидирув фаолиятини амалга ошириувчи органлари ва ушбу фаолият раҳбарлари жавобгарлик соҳасининг аниқ чегараси, айниқса, жойларда тезкор қидирув фаолиятини амалга ошириувчи органларининг ички идоравий ва идоралараро ўзаро ҳамкорлигининг таъсирчан механизмлари яратиш;

олтинчидан, жазони ижро этиш муассасалари тезкор қидирув фаолиятини ривожлантириш дастурларини шакллантириш ва ходимларнинг энг муҳим муаммоларини ҳал қилишда ички ишлар органлари ролини ошириш;

еттинчидан, тезкор тадбирлар жараёнида ишларни режалаштириш ва ташкил этишнинг замонавий инновацион услубларини, илғор ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш даражаси қабул қилинаётган қарорларнинг самарали амалга оширилишини таъминлаш ва унинг жараёнини тезкор кузатиб бориш имконини бериш, шунингдек, жазони ижро этиш муассасалари тезкор қидирув фаолияти бошқарувида ортиқча бюрократлаштириш ва юқори сарф-харажатларга сабаб

бўладиган омилларга барҳам бериш;
саккизинчидан, жазони ижро этиш муассасалари тезкор қидирув фаолиятини амалга ошириувчи органлари томонидан жиноятларни олдини олиш уни барвақт фoш этиш етарли даражада тизимди ташкил этиш;
тўққизинчидан, ИИОлари соҳалар аро ҳамкорликни янада ривожлантириш, ҳамкорликни тизимли йўлга қўйиш, бошбошдоқчилликка йўл қўймаслик ҳамда бошқа ХМҚО органларининг тезкор қидирув фаолиятини амалга оширувчи соҳалари билан ҳамкорликни янада такомиллаштиришдир.
Ушбу ўзгаришлар амалга оширилгани билан ҳуқуқшунос олимлар тезкор қидирув фаолиятини янада такомиллаштириш борасида қуйидаги фикрларни билдиришмоқда. Жумладан, Х.М. Набиев фикрига кўра, ахборот асрида мамлакатимизда тезкор-қидирув фаолиятини ахборот билан таъминлашда ҳанузгача кўп йўналишларда эски усуллардан фойдаланиб келинмоқда. Бу эса, тезкор қидирув фаолиятини ташкил этишда муаммо ва турли тўсиқларни келтириб чиқаради⁵ деб фикр билдирса Н.Н. Бекмуродов езор-қидирув фаолияти натижаларини терговга тақдим этиш тартиби идоралараро қарор орқали, ошкора натижаларини эса Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг нормалари билан тартибга солиниши лозим⁶ деб ўз таклифларини билдирганлар.
Бундан ташқари, Ш.Пулатов ҳамкорлик мустаҳкамлаш борасида қуйидаги фикрни билдиради. Унинг фикрича, терговчининг жазони ижро этиш муассасалари тезкор-қидирув органлари ходимларининг ўзаро ҳамкорлиги энг муҳим жараёнлардан бири саналади.
Р.Т. Махсудов фикрича, XXI асрга келиб табиий фанларнинг янги ютуқларга эришиши баробарида тезкор-қидирув фаолиятида бу ютуқларнинг ҳисобга олмасликнинг иложи йўқ. Жинойий фаолият олиб борувчи гуруҳлар ўз ишида маълумот алмашинувчи юқори технологияларни қўллаши тезкор-қидирув соҳасида принципиал янги йўналишларни очиб берди. Бу янги йўналишни ахборот хавфсизлиги сифатида кўриш мумкин ва бу хавфсизликни таъминлаш учун махсус воситалардан фойдаланиш талаб этилади. Амалиёт шуни курсатмоқдаги, бу воситалар маълумотларни ношкора усулда тўплайди,

⁵ Набиев Х. М. Тезкор-қидирув фаолиятини ахборот билан таъминлаш ва тезкор-қидирув ишини юритишни ташкил этишнинг айрим жиҳатлари //E Conference Zone. – 2022. – С. 34-39.

⁶ Бекмуродов Н. Н. Тезкор-қидирув фаолиятини натижаларидан жиноят ишлари бўйича исбот сифатида фойдаланишдаги айрим муаммолар //журнал правовых исследований. – 2022. – №. SI-2.

мавжуд маълумотларни ташқи таъсирлардан ҳимоя қилади, уларни қонунга хилоф равишда чиқиб кетишини ва ноқонуний ўзгартириш киритилишини олдини олади⁷.

Мазкур жараёнларда маълумотлар компьютер воситаларида қайта ишланади, таҳлил қилинади ва натижалари юзасидан тегишли қарорлар қабул қилинади. Замонавий алоқа воситалари (радиотелефон, пейжер, мобил телефон, кичик хажмли радиостанциялар ва бошқа алоқа воситалари) тезкор қидирув фаолиятини ноошкоралигини, тезкорлигини таъминлаш билан бирга қимматли ва аҳамиятга эга бўлган маълумотларни ўз вақтида қабул қилиниб, унга тезкорлик билан муносабат билдиришга замин яратади. Бу вазифалар махсус компьютер комплекслари ёрдамида мониторинг қилиб борилади⁸.

Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш сифатининг пастлиги ва процессуал қонунчилик талабларини бузган ҳолда олинган маълумотлардан далил сифатида фойдаланиш ҳолатлари учраб тургани эса бу тизим ислохотларга мухтож эканлигидан далолат берилмоқда. Шу ўринда, тезкор-қидирув, тергов ва жазони ижро этиш соҳасида қийноқларнинг олдини олиш тизимини тубдан такомиллаштириш зарурлиги, ушбу ҳолатлар ҳали ҳам учраб тургани, фуқароларда жиддий эътирозларни келтириб чиқараётгани ҳамда мамлакатимизнинг халқаро нуфузига салбий таъсир кўрсатаётгани сабаб бўлмоқда.⁹

Бизнинг фикримизча, жиноятчиликка қарши курашишда фаолиятни самарали ташкил этиш ҳамда тезкор-қидирув тадбирлари ва тергов ҳаракатларининг уйғунлиги билан ижобий натижага эришиш мумкин. Яъни жиноят содир этаётган шахсларнинг яширин, ниқобланган ва уюшган ҳаракатларига нисбатан шунга мос бўлган махсус чораларни қарши қўйиш орқали жиноий қилмишларнинг ўз вақтида олдини олиш, бартараф этиш ва фош этиш имкониятини яратиш лозим бўлади.

Ҳозирги кунда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари, юридик ва жисмоний шахсларнинг мол-мулклари ҳимоя қилинишини, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлашда

⁷ Махсудов Р. Т. Тезкор қидирув тадбирларининг жиноятчиликка қарши курашишдаги аҳамияти ва унинг самарадорлигига таъсир этувчи омиллар //ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 216-219.

⁸ Кузиев А. Тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар ва тергов бўлинмалари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг янги тенденциялари //юрист ахборотномаси. – 2020. – Т. 1. – №. 6. – С. 116-124.

⁹ —Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Ш.Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга мурожаатномаси.

ҳамда жиноятларнинг олдини олиш, уларни аниқлаш, фош этиш, жиноят процессида далилларни тўплаш ва мустаҳкамлаш, уларга баҳо бериш тизимини илғор хорижий тажрибада кенг қўлланиладиган исботлаш стандартларини ҳисобга олган ҳолда қайта кўриб чиқилмоқда.

Ушбу жараёнларни пухта ва олдиндан тузилган режа асосида амалга оширилиши ўз ижобий самарасини беради. Терговчининг иши осонлашади ва ўз вақтида белгиланган вазифаларни амалга оширишга улгуради¹⁰ деб биледи. Ушбу ҳолатдан ҳам кўриш мумкинки, ҳамкорлик механизми такомиллаш тирувчи ва мустоҳкамловчи йўл харитасига эҳтиёж мавжуд.

Ушбу параграфга хулоса ўрнида, юқоридаги олимлар фикрига қўшилган ҳолда жазони ижро этиш муассасалари тезкор қидирув фаолиятини янада такомиллаштириш мақсадида қуйидаги таклифларни беришни жоиз топдик:

биринчидан, бугунги кунда жазони ижро этиш муассасалари тезкор қидирув фаолияти ҳам ахборот асрини инobatга олиб ушбу соҳанинг қидирув бўлимлари фаолиятини самарали ташкил этиш мақсадида А.А.Таштемиров ва С.А. Калауов такидлаганидек, қидирув эълон қилинган шахслар ва транспорт воситаларини танишнинг электрон тизимини тезкор ташкил қилиш ва ундан кейинчалик самарали фойдаланишни таъминлайдиган амалий механизмни жорий этиш¹¹ яъни норматив ҳуқуқий ҳужжат қабул қилиш зарурияти борлигини кўриш мумкин;

иккинчидан, жазони ижро этиш муассасалари тезкор қидирув фаолиятини Ш.Х. Қушбоқов такидлаганидек, ҳокимият ёки бошқа ваколатлар билан таъминланган ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилиш функциялари¹² белгиланган қонунчиликни замон талабларига мос равишда қайта кўриб чиқиш зурурияти мавжуд;

учинчидан, жазони ижро этиш муассасалари тезкор қидирув фаолиятини янада такомиллаштириш мақсадида ушбу фаолиятда ўз иш фаолиятини олиб борувчи шахсларнинг шахсий хавфсизлигини таъминлашга доир

¹⁰ Пулатов Ш. Тергов ва тезкор-қидирув органлари ходимларининг ўзаро ҳамкорлиги самарадорлигини таъминлаш масалалари //Общество и инновации. – 2022. – т. 3. – №. 7/8. – С. 48-53

¹¹ Таштемиров А. А., Калауов С. А. Йўл ҳаракати хавфсизлиги ривожланиш концепциясининг истиқболлари ва киберхавфсизлигини таъминлаш зарурати //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – т. 2. – №. 8. – С. 245-250.

¹² Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – т. 1. – №. 4. – С. 58-63.

норматив ҳуқуқий ҳужжат қабул қилиш зарур.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси 2012 йил 25 декабрдаги “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” ЎРҚ-344-сон қонуни. (Электрон манба: <https://lex.uz/docs/2107763>. Мурожаат вақти: 21.10.2022й)
2. Набиев Х. М. Тезкор-қидирув фаолиятини ахборот билан таъминлаш ва тезкор-қидирув ишини юритишни ташкил этишнинг айрим жиҳатлари //E Conference Zone. – 2022. – С. 34-39.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сон фармони. (Электрон манба: <https://lex.uz/docs/5344118>. Мурожаат вақти: 21.10.2022й)
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон фармони. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/5749291>. Мурожаат вақти: 21.10.2022й.
5. Набиев Х. М. Тезкор-қидирув фаолиятини ахборот билан таъминлаш ва тезкор-қидирув ишини юритишни ташкил этишнинг айрим жиҳатлари //E Conference Zone. – 2022. – С. 34-39.
6. Бекмуродов Н. Н. Тезкор-қидирув фаолиятини натижаларидан жиноят ишлари бўйича исбот сифатида фойдаланишдаги айрим муаммолар //журнал правовых исследований. – 2022. – №. SI-2.
7. Махсудов Р. Т. Тезкор қидирув тадбирларининг жиноятчиликка қарши курашишдаги ахамияти ва унинг самарадорлигига таъсир этувчи омиллар //ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 216-219.
8. Кузиев А. Тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар ва тергов бўлинмалари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг янги тенденциялари //юрисст ахборотномаси. – 2020. – Т. 1. – №. 6. – С. 116-124.
9. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Ш.Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга мурожаатномаси.
10. Пулатов Ш. Тергов ва тезкор-қидирув органлари ходимларининг ўзаро ҳамкорлиги самарадорлигини таъминлаш масалалари //Общество и инновации. – 2022. – т. 3. – №. 7/S. – С. 48-53
11. Таштемиров А. А., Калауов С. А. Йўл ҳаракати хавфсизлиги ривожланиш концепциясининг истиқболлари ва киберхавфсизлигини таъминлаш

зарурати //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – т. 2. – №. 8. – С. 245-250.

12. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – т. 1. – №. 4. – С. 58-63.